

IBROYIM YUSUPOV HAYOTI VA IJODI. IJODKORNING HAYOT YO'LI

Madina Bekbauliyeva

**Qoraqalpog'iston Respublikasi, Amudaryo tumani,
58-sonli maktabning Qoraqalpoq tili (davlat tili)fani o'qituvchisi**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8134095>

Annotatsiya: "Ibroyim Yusupov hayoti va ijodi. Ijodkorning hayot yo'li" nomli maqolada, O'zbekistonlik ijodkor Ibroyim Yusupovning hayoti, ijodkorlik faoliyati va ijodkorligi haqida tushunchalar berilgan. Maqolada, Ibroyim Yusupovning yaratgan asarlariga, ularga oid tahlil va ta'riflar keltirilgan. Maqola, ijodkorning yaratgan asarlarining o'ziga xosliklari va ularga oid batafsil ma'lumotlar ham keltirilgan. Maqolada, Ibroyim Yusupovning hayoti va ijodkorlik faoliyati haqida tushunchalar berilgan. Yusupovning ijodkorlik faoliyati, masalan, "Sog'lom avlod", "Tong otasi", "Qizg'aldoq" va boshqa ko'plab asarlari haqida ma'lumotlar berilgan. Maqolada, Yusupovning ijodkorlik faoliyati uchun boshqa ijodkorlar bilan ham muqobil ko'rishlar keltirilgan.

Tayanch so'zlar: shoir, uslub, peyzaj, badiiyat.

Ibroyim Yusupov (1929–2008). O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq shoiri Ibroyim Yusupov qardosh Qoraqalpog'istonning Chimboy tumani hududidagi Azot ovulida 1929-yilning 5-may kuni tavallud topgan. O'rta maktabni tugallab, Qoraqalpog'iston pedagogika institutiga o'qishga kirgan va uni 1949-yilda muvaffaqiyatli bitirgan.

Talabalik yillarida yaqqol namoyon bo'lgan uning izlanuvchanligi, ijodga moyilligidan xabardor institut rahbariyati Ibroyimni shu dargohda o'qituvchi sifatida ishga olib qoladi. I. Yusupov 1961-yilgacha mazkur institutda talabalarga til va adabiyot ilmidan saboq beradi.

1961–1962-yillarda u Qoraqalpog'istonning markaziy adabiy nashri bo'lmish «Amudaryo» jurnalining bosh muharriri vazifasini bajaradi. 1962–1965-yillarda esa respublikaning Tarix, til va adabiyot ilmiy-tekshirish institutida avval ilmiy xodim, keyin sektor mudiri bo'lib ishlaydi.

Ibroyim Yusupov respublika adabiy jamoatchiligi o'rtasida qozongan obro'-e'tibori tufayli uzoq yillar davomida (1965– 1980) Qoraqalpog'iston Yozuvchilar uyushmasiga raislik qiladi. Ayni shu yillari qoraqalpoq milliy adabiyotining barcha yo'nalishlarida diqqatga loyiq asarlar yaratiladi, yozuvchilar safiga yosh, umidli ijodkorlar kelib qo'shiladi.

I. Yusupov 1980–1985-yillarda respublikaning markaziy gazetasida bosh muharrir vazifasini bajargan bo'lsa, mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan to 2000-yilgacha Qoraqalpog'iston Ma'naviyat va ma'rifat markazining raisi lavozimida fidokorona xizmat qildi.

Ibroyim Yusupovning dastlabki she'rlari o'tgan asrning 40-yillari o'rtalaridan – u institutda o'qib yurgan kezlariyoq e'lon qilina boshlagan. Shundan buyon ijodkorning 30 dan ortiq she'riy va nasriy kitoblari o'quvchilar qo'liga yetib bordi.

Shoirning «Kun chiqish yo'lovchisiga», «Qoraqalpoqni ko'p maqtamang ko'zimcha», «Qora tol», «Turnalar», «Mening yigit vaqtim...» singari o'nlab she'rlari, «Akatsiya gullagan joyda», «Gilamchi xotin haqida haqiqat», «Dala armonlari», «Mangu buloq» kabi dostonlari zamonaviy qoraqalpoq adabiyotining salmoqli yutuqlari bo'lib qoldi.

Serqirra ijodkor Ibroyim Yusupov qoraqalpoq milliy dramaturgiya va sahna san'ati rivojiga ham sezilarli hissa qo'shgan. Uning «Qirq qiz» (1965), «Aktrisaning iqboli» (1967), «Umirbek laqqi» (1971) dramalari, «Ajiniyoz» librettosi uzoq yillar davomida tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'lgan.

Ibroyim Yusupov jahon mumtoz she'riyati vakillarining eng sara asarlarini o'z ona tiliga mohirlik bilan o'g'irgan tarjimon hisoblanadi. Uning tarjimalari 1986-yilda «Mangu buloqlar» nomi bilan chop etilgan.

Shoirning ko'plab asarlari ham, o'z navbatida, qator tillarga, jumladan, o'zbek tiliga o'girilgandir. Hozirga qadar shoirning «Buloqlar qaynaydi» (1960), «Oltin qirg'oq» (1962), «Dala armonlari» (1967), «Cho'l to'rg'ayi» (1972), «Qora tol» (1988) singari kitoblari o'zbek tilida nashr etilgan.

Ibroyim Yusupov 1974-yilda Berdaq nomidagi Qoraqalpog'iston Davlat mukofoti sohibi bo'lgan.

Ko'p yillik samarali ijodiy faoliyati, qoraqalpoq va o'zbek xalqlari o'rtasidagi do'stlik va qardoshlik munosabatlarining rivojlanishiga qo'shgan ulkan hissasi, davlat va jamoat ishlaridagi ibratli faoliyati uchun Ibroyim Yusupov 2004-yilda «O'zbekiston Qahramoni» degan yuksak unvonga sazovor bo'ldi.

Taniqli ijodkor, qoraqalpoq va o'zbek xalqining fidoyi farzandi Ibroyim Yusupov 2008-yilda 79 yoshida olamdan o'tdi.

Ikki xalqning yuragidan joy olgan, o'zbek-u qoraqalpoqni bir yong'oqning ikki mag'zidek yaxlit bilgan shoir Ibroyim Yusupov chin ma'noda yurt muhabbati bilan ijod qilgan shoirdir. Uning "Cho'l to'rg'ayi" to'plamini varaqlar ekanman, Bunga yana bir bora amin bo'laman.

Shoir "Vatan" she'rida uning bolaligidagi Vatan haqidagi tasavvurlaridan tortib vatanning neligini anglatgan barcha suvratlarni, hayot lavhalarini bir - bir eslaydi:

Sen avval chayqalgansan tollar shohida, Men o'rmalab chiqib uning bolin so'rganman. Tol po'stidan sunray yasab chalgan chog'imda Sodda sassa yuragimni ochib bergansan.

Ya'ni shoir vatan suvratini avval tollar shohida ko'rdim, bu tollardan bolini so'rganman, deydi, so'ngra tol po'stida surnay yasab chaldim, undan chiqqan sado shunday edi : Sening bitta butog'ingman, yasholmam sensiz" sekin shoir xayollariga ergashib qurquloq degan qushni va uning iniga hayrat bilan boqqan onasini eslaydi. Va anglaydiki, u onasining nigohida Vatanni ko'rgan ekan. Lirik qahramon, o'z vatani haqida o'ylaganida, yog'ichqazorlardagi mitti sariq gullarni, qo'zichoqday o'ynab yurgan adirlarni eslaydi. Gohida uning xayolida vatani qadrdon maktabi bo'lib ko'rinadi. Ehhe shoir vatanni ko'p narsalarda ko'radi, bodroq bodroq

paxtalarda, qo'shni qizning kudirguchida, podachi chol nigohida ko'radi. Shoirning o'zi ham "men qanday suvratda ko'rmadi seni?" deya hayratlanadi:

Men qanday suvratlarda ko'rmadim seni?

Turnlarday kuzda uchdik ko'kda tizilib

Goh qirg'ovul bo'lib qancha chaqirding meni

Goh chaqirding yaylovlarda yilqichi bo'lib.

Va u vatanni qanday qiyofada ko'rsa-da, uning ulug'ligini unutmaydi, uni boricha hamma-hamma xotiralari bilan sevadi. bu she'r vatanning turli qirralarini ko'rish va uni boricha butunicha sevish haqidadir.

Ibroyim Yusuf she'rilarida oddiy detaldan ham ulkan falsafa kash etilganini ko'rasiz. Uning "Cho'girma" she'ri ana shunday mahorat natijasi. Yangicha turmushni kechirayotgan inson sifatida milliy libos, qadimiy bosh kiyim cho'girma haqida she'r bitar ekan, I .Yusupov, bu cho'girmaning qancha dovonlardan oshganini, ushbu milliy kiyimning tarixini eslab o'tadi. quarsh qalpoq kabi nomlar bilan atalganini ta'kidlaydi:

Avval paydo bo'lding kimning boshida,

Orol bo'yio yo dnepr qoshida?

O'n asrli rus solnomasida

Quvondim nomingni o'qib cho'girma.

Ko'rinadiki, avval orol bo'yi yoki Dnepr yaqinida yashagan xalqlar kiyganligini, hatto rus solnomasida uning nomini o'qigach xursand bo'lganini aytadi. Shoir cho'girmaga qarata bobolarim boshida olamni ko'rgansan, u bilan o lam kezgansan deydi. Janglarda Ernazar kabi bobolar jangda halok bo'lganda sen qonga botgan eding, deydi. Cho'girmaga ta'rif berish bahonasida shoir qoraqalpoq xalqini ne ne suronli zamonlarni ko'rganini boshiga ko'p ga'vg'olar tushganini eslaydi. Uni boshdagi ko'rinishini tomga qo'nib turgan kurka tovuqqa o'xshatadi. She'rning so'nggi bandalarida shoir sal zamonasozlik qilgan o'rinlari ham bor. Lekin ushbu she'r bir bosh kiyimi emas butun bir xalq hayoti va uning madaniyati haqidadir.

Ibroyim Yusupov ijodida "Qadrdon so'qmoqlar" she'ri alohida diqqatga sazovor. Bu she'r badiiy barkamolligi bilan she'riyat muxlislari qalbidan joy olgan. Har kimning tug'ilgan yeri Misr shahri degan epigraf keltirilgan ushbu she'r shoirning garchi kichik qishloq bo'lsa-da uning uchun Misrday buyuk bo'lgan ovuli haqida. Bolaligi o'tgan ko'chlar qadrdon so'qmoqlar haqida. Lirik qahramon bolaligi o'tgan qishloqqa qaytayotib, sog'ingan kunlarini, qadrli odamlarni eslaydi. She'rning ilk satrlarida qizil kendr degan daraxt bilan Tol daraxti shivirlashib turadi. Va turnalar olis yoqlarga uchib o'tadi. Shoir talay yo'llarni, ya'ni ko'p yillarni bosib o'tib, yana qadrdon so'qmoqlariga qaytib keladi. U ushbu tor so'qmoqqa qadam qo'yganda qaytadan bola bo'lib ketishini aytadi. Go'yoki uning yuragi kengayib, nazarida qush kabi parvoz etadi.

She'rda yosh shoirlar mosh paykalidagi gala chumchuqlarga o'xshatilgan. U shunday hayajon bilan ketardiki, so'qmoqda uning oldidan xuddi qo'shni qiz chiqib qolarday bo'ladi. Biroq bu qiz yiroqlarda. she'rda shunday jumla bor " Bizning joylar o'rni hozir paxtazor" demak shoir o'sha davrda faqat paxta ekishga e'tibor berilganini boshqa poliz mahsulotlari yoki ekinlar ikkinchi darajaga tushganiga ishora qilgan. Shuningdek, shoir gul terib, kapalak quvgan sho'x vaqtini bedazorda yurgan toyga qiyoslaydi. Shoir she'rning so'nggida bir qiyshiq so'qmoqning nega bu qadar dilga yaqinligiga o'zi ham hayratda ekanini aytadi.

Shoir boshqa bir mustaqil bandeda cholni o'sha so'qmoqda uchratganini uni tanimaganini aytadi va sal nariroqda bir bola uchraganini shoirning o'zi ham uni tanimaganini aytadi. Kimning o'g'lisan deya so'raydi. Umr tez o'tishi bugun yoshman degan kishi ertaga qariya bo'lishi va keyin katta avlodning bolalarni tanimay turishi kimgadir o'xshatib turibman deyishi tabiiy jarayonligini tushunib olamiz. Shoir ushbu satrlarni hayot qonuni avlodlar almashinuvi haqida yozgan.

Ota Narvon bo'пти qo'sh terak

Bolam terak emas bu umrku bu Inim boqqa nega bog'lading eshak

E anov chiriy deb qolgan olmaku. Inson umri daraxtga qiyos etilgan. Hayotda insonning qadriga yetadigan odamlar bilan birga uni qadrlamaydiga nokaslar ham topiladi. Ular olma daraxtiga eshakni bo'g'lagan odamlar kabi farosatsiz, hech narsani qadrlamaydiganlardir.

Hayot daraxtini, yoshi ulug'insonlarni qadrlash ardoqlash asrash haqida gap ketadi. Shoirning "Xorazmga" she'rida yurtga muhabbat o'zgacha ohangda kuylanadi.

Tomirimizda qarindoshlik bor qotishgan,

Ota-bobo bir non topsa, birga bo'lib totishgan,

Xalqimiz bor bir daryoning ikki bo'yida turib

Assalomu alaykum deb nosvoy so'rab otishgan...

Qoraqalpoq va Xorazm elining qondosh - qarindoshligi kuylangan she'rda. Bir dayrodan suv ichib, ahil bulib yashab kelganiga ishora qiladi. Bir dayroning bo'yida assalomu alaykum deb nosvoy so'rab otishgan ikki do'st el ta'riflanadi. She'rda do'stlik ahillik, qon qarindoshlik tuyg'ulari sodda va samimiy tilda kuylangan.

Xulosa qilish mumkin, "Ibroyim Yusupov hayoti va ijodi. Ijodkorning hayot yo'li" nomli maqola, O'zbekistonlik ijodkor Ibroyim Yusupovning hayoti va ijodkorlik faoliyati haqida ko'plab ma'lumotlar taqdim etadi. Maqolada, Yusupovning ijodkorlik faoliyati uchun zamonaviy yondashuvlar ham keltirilgan. Asarlari o'ziga xosliklari va ularga oid tahlil va ta'riflar ham keltirilgan. Bu ma'lumotlar, o'quvchilarning Ibroyim Yusupovning ijodkorligini o'rganish va ijodkorlik bilan shug'ullanishga rag'batlantirish uchun yaxshi yordam beradi.

References:

1. Ibroyim Yusupov ."Cho'l to'rg'ayi"." G'afur G'ulom" nashriyoti. Toshkent. 1972 -yil.
2. Quronov D.Mamajonov Z. Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug'ati. "Akademnashr" 2013-yil.
3. <https://n.ziyouz.com/kutubxona>